

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Қорабошев Икром Келдиёрович

Низомий номидаги ТДПУ

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш йўллари, замонавий ўқитувчиларнинг ўзида шакллантириши лозим бўлган бир қанча касбий ва шахсий хислатлари ҳақида маълумотлар бериб ўтилган.

Калит сўзлар: Таълим тўғрисидаги қонун, ҳаракатлар стратегияси, замонавий ўқитувчи, модернизация, педагогик техника.

В данной статье речь идет о путях совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов, о личных и профессиональных качествах современного учителя.

Ключевые слова: закон об образовании, стратегия действий, пять важных инициатив, современный учитель, модернизация, педагогическая техника.

This article deals with the ways of developing job preparation skills, personal as well as. The features which are needed to the job of the upcoming primary education teachers.

Key words: the law of Education, the strategy of movement, live basic initiatives modern teachers, modernization, pedagogical technology.

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришиб, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ўзига хос йўлини танлаши мутахассислар тайёрлаш тизими ва унинг мазмунини қайта ташкил этишни зарур қилиб қўйди ва бир қатор чора-тадбирлар кўришни, шу жумладан, «Таълим тўғрисида»ги Қонунни жорий этиш, замонавий дидактик таъминотни ишлаб чиқиш, янги типдаги таълим муассаларини ташкил этиш ҳамда энг асосийси ҳаётга тадбиқ этилиши, Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг амалга оширилиши, Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича бешта муҳим ташаббусни илгари сурганлиги ҳам маънавий баркамол шахсларни, етук ташаббускор ва жонқуяр кадрларни тарбиялашга қаратилгандир.

Ўқитувчи баркамол авлод таълим-тарбияси учун жавобгар шахс бўлиб, нафақат маънавий-ахлоқий маданияти билан атрофдагиларга ўрнак бўлиши, шу билан бирга, педагогик маҳоратини ҳам намоён эта олиши, етук ўқитувчи

сифатида малакали кадрларни тайёрлаш ишига ўзининг муносиб хиссасини қўшиши зарур.

Педагогик маҳоратга эга бўлиш, ўқитувчи учун таълим-тарбия самарадорлигини таъминловчи замин бўлибгина қолмасдан, айтилган вақтда, унинг жамиятдаги обрў-еътиборини ҳам оширади, ўқувчиларга нисбатан ҳурмат юзага келади. Замонавий таълимнинг энг муҳим унсурлари қадимдан шаклланиб келган. Таълим мақсади, мазмуни, шакл, услуб ва воситалари таълим жараёнлари мазмунини таҳлил қилиш учун қўлланиладиган анъанавий категориялар бўлиб хисобланади. Айтилган шу категориялар маълум предмет, мутахассислик ёки ихтисослик бўйича ўқув-тарбиявий жараёни ташкил қилувчи педагог фаолиятининг предмети сифатида юзага чиқади. Қайд этилган педагогик категорияларни мақсадга мувофиқ равишда йўналтирилган педагогик фаолиятнинг қонуният ва мезонларини тизимлаштирувчи омил вазифасини бажаради. Замонавий ўқитувчи дарс жараёнида «актёр» эмас, аксинча «режиссёр» бўлиши кераклигини аниқлаш лозим. Бунинг учун эса у бир неча янги таълим усуллари яхши билиши керак.

Ёшлар таълим-тарбияси хусусида Президентимиз Шавкат Мирзиёев: “Мустақил ўйлай оладиган тафаккур юритиб туғри маъқул ва мақбул иш тута оладиган ватанпарвар шахсларни шакллантириш ва тарбиялаш керак”, деб таъкидлайди ўз нутқларида.

Бошланғич таълим жараёнида ўқитувчининг болалар билан муомаласи уларнинг таълим-тарбиясига катта таъсир кўрсатади. Болага бўлган муҳаббат ҳеч қачон жавобсиз қолмайди. Бунинг учун бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини болаларни севишга, ўзини болаларнинг отаси, онасидек ҳис қилишга ҳамда уларнинг тарбияси ва ўқишига ижобий таъсир этувчи воситаларнинг барчасини ўзининг вазифаси, деб билишга ўргатишимиз керак. Бўлажак ўқитувчида педагогик технология, ўқитиш методлари, педагогик техника, ўз-ўзини бошқариш, мулоқот ва нутқ маданияти орқали ўқувчига таъсир қила олиши, педагогик ахлоқ, ўзаро муносабат, ижобий натижаларга эришиш каби билим, кўникма ва малакаларнинг шакллантирилиши энг муҳим хислатлардан бири сифатида қаралади. Бир сўз билан айтганда муаллим фаолиятининг самарали бўлиши унинг педагогик маҳоратига, касбий қобилиятига боғлиқ. Бунда билиш, тушунтира олиш, равон нутқ, ташкилотчилик, обрў оттира олиш, диққатни тақсимлай олиш қобилиятлари бири-бири билан ўзаро боғланган бўлиб, буларнинг бари ўқувчи шахсига таъсир этишда бир бутунликни ҳосил қилади. Бундай қобилиятларга эга бўлган ўқитувчи фанни ўқув курси ҳажмидагина эмас, балки анча кенг ва чуқур билади. Ўз фани соҳасидаги кашфиётларни ҳамиша кузатиб боради. Ўқув материалларини ўқувчиларга содда, қизиқарли ва тушунарли қилиб баён этади.

Ўқув материалларини ўзгартира олади. Қийин ва мураккаб нарсани оддий ва тушунарли қилиб ўқувчиларга етказди. Уларнинг билим ва камолот даражаси, нимани билишлари ва нимани унутиб қўйганликларини тасаввур эттиради.

Касбий-педагогик соҳада эса бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси болаларни, касбини севиши, улар билан ишлашга қизиқиши лозим. Шунингдек, у зийрак ва кузатувчан бўлиши ҳамда педагогик тасаввур, бунёдкорлик, ташкилотчилик, ҳаққонийлик, талабчанлик, қатъийлик, мақсадга интилиш каби хислатларга эга бўлиши керак. Бошланғич таълим ўқитувчиларидан билиш соҳасида кенг илмий салоҳият, маънавий эҳтиёж ва қизиқиш, янгиликни ҳис қила билиш педагогик маълумотни оширишга интилиш талаб этилади. Шундай экан, таълим-тарбиянинг муваффақиятли кечиши учун педагог ўз касбининг устаси, фидойиси бўлиши керак. Шу маънода бугунги ўқитувчидан юртимиз келажаги учун янгича фикрлайдиган, эртанги кунга янгича нигоҳ билан қарайдиган, замон билан ҳамнафас комил инсонни шакллантириш талаб этилади. Бундай маъсулиятли вазифани бажариш учун, аввало ўқитувчининг ўзи кенг билим ва юксак маҳоратга эга бўлмоғи лозим. Ўз устида тинимсиз ишлайдиган, изланувчан ўқитувчи бу синовдан муваффақиятли ўтиши шубҳасиз. Бугунги кун ўқитувчисига нисбатан қўйилаётган талаблар мазмуни йил сайин янгиланиб, замон талабларига мослашиб бормоқда. Шундай экан бугунги кунда тараққий топган жамиятда шакилланаётган бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини таълим жараёнини ташкил этишга тўғри йўналиш бера олиш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Замонавий ўқитувчи таълимни қандай ташкил этиши керак:

- педагогик ва ахборот технологиялари ҳамда ўқувчилар ўқув фаолиятини фаоллаштирувчи методларни қўллаши, ўқув машғулотларида педагогик ва ахборот технологияларининг сўнгги ютуқларини уйғунлаштириш малакасига эга бўлиши;

- таълим муассасаларида фанларини ўқитиш мазмунига мос равишда педагогик тизимни лойиҳалай олиши;

- таълим берадиган фанлар туркумини ривожлантириш истиқболларини очиб беришга қаратилган илмий изланишларни мунтазам амалга ошира олиши;

- таълим-тарбиявий фаолиятда жаҳоннинг ривожланган мамлакатларида педагогика ва психология соҳасида эришилаётган илғор тажрибаларни амалда модернизатсия қилган ҳолда қўллаши;

- Ўрта Осиё мутафаккирларининг бой маънавий меросларидан таълим-тарбиявий фаолиятда фойдаланиши;

- дарснинг барча турларида, машғулотларда замонавий ахборот технологиялари асосида ўқитиш методларидан фойдаланиши;

Замонавий ўқитувчи қиёфасидаги шахс педагогик-психологик жиҳатдан юксак тайёргарликка эга бўлиши учун, унда қуйидаги фазилатлар намоён бўлиши керак (сўз юритилаётган сифатлар моҳиятан ўқитувчи томонидан амалга оширилиши зарур болган вазифа, бурч ва масъулиятларни ифодалайди):

1. Ўқитувчи мамлакатимизнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётида рўй бераётган ўзгаришлар, олиб борилаётган ижтимоий ислохотлар моҳиятини чуқур англаб етиши ҳамда бу борада ўқувчиларга тўғри, асосли малумотларни бериши лозим.

2. Замонавий ўқитувчининг илм-фан, техника ва технология янгиликлари ва ютуқларидан хабардор бўлиши талаб этилади.

3. Ўқитувчи ўз мутахассислиги бўйича чуқур, пухта билимга эга бўлиши, ўз устида тинимсиз изланиши шарт.

4. Ўқитувчи педагогика ва психология фанлари асосларидан кўникма ва малакага эга бўлиши, таълим-тарбиявий фаолиятда ўқувчиларнинг ёш ва психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўз фаолиятини ташкил этиши зарур.

5. Ўқитувчи таълим-тарбиявий фаолиятда педагогик ва ахборот технологияларининг энг самарали шакл, метод ва воситаларидан унумли фойдалана олиш имкониятига эга бўлмоғи лозим.

6. Ўқитувчи ижодкор, ташаббускор ва ташкилотчилик қобилиятига эга бўлиши давр талабидир.

7. Ўқитувчи юксак даражадаги педагогик маҳорат, чунончи, коммуникатив лаёқатни, педагогик техника сирларини (нутқ, чехра, қўл- оёқ ва гавда ҳаракатлари, мимика, пантомимика, жест) чуқур ўзлаштириб олишга эришиши лозим.

Бўлажак бошланғич таълим ўқитувчиси педагогик-психологик мулоқот жараёнининг фаол иштирокчиси сифатида ўзида бир қатор сифатларни таркиб топишига эришиши зарур. Чунончи, у энг аввало, мулоҳазали, босиқ, вазиятни тўғри баҳолай оладиган, мавжуд зиддиятлари ўз ирода кучи билан бартараф этишнинг уддасидан чиқа олиши зарур. Ўқитувчи ўқувчилар, ота-оналар ҳамда ҳамкасблари билан мулоқот жараёнида фикрини аниқ ва тўла баён этилишига аҳамият қаратиши мақсадга мувофиқдир. Улар билан муносабат жараёнида сўзни салбий ҳолатлар ҳақидаги далилларни келтиришдан эмас, аксинча, ўқувчининг (ёки ҳамкасби, ота-оналар) муваффақиятларини эътироф этиши, уларнинг янада бойишига ишонч билдириши, у билан тиллаша олишига имкон беради. Мулоқот жараёнида ўқитувчининг сўзларидан суҳбатдошига нисбатан хайрихоҳлик, самимийлик, дўстона муносабат сезилиб туриши, шунингдек, имкон қадар кўтаринки кайфиятда бўлиши зарур.

Ўқитувчининг мазкур талабларга мувофиқ келувчи қиёфаси унинг ўқувчилар, ҳамкасблар ҳамда ота-оналар орасида обрў-эътибор қозонишини

таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ги қонуни.
2. Мавлонова Р.А., Тўраев О.Т., Хасанбоева О, Холикбердиев- «Педагогика» Т., «Ўқитувчи » - 1998
3. О.Е.Азизов., Педагогика коллежи ўқувчиларида коммуникатив компетенцияларнинг таркибий қисмлари. НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2021 йил 2-сон.
4. Ergashjanovich, A. O. (2022). Methodology of organizing and conducting experimental works to determine the development of communicative competence of the students of the pedagogical college. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(9), 151-157.
5. О.Е.Азизов, К.Азизова. Kommunikativ muloqat usullari bilan ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515. https://t.me/Erus_uz Multidisciplinary Scientific Journal December, 2023/2.
6. О.Е.Азизов. Kommunikativ kompetensiyani treninglar orqali rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515. https://t.me/Erus_uz Multidisciplinary Scientific Journal December, 2023/12.
7. S. T. Alikulov, O.E.Azizov., The structure and content of the system FOR the formation of communicative competencies of future teachers. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS (2767-3278), 2(06), 141–151. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-27>